

Etik ve Telif Sorunları Bağlamında Yapay Zekâ ile Grafik Tasarım Üretimine Geleceği

The Future of AI-Powered Graphic Design Production in the Context of Ethical and Copyright Issues

Doçent Bora ÖZEN

 0000-0002-4991-5442 ◆ Bağımsız Araştırmacı ◆ ozen.bora@gmail.com

Özet

Yapay zekâ teknolojilerinin grafik tasarım alanına entegrasyonu, görsel üretim süreçlerinde köklü değişimlere yol açmıştır. Günümüzde yapay zekâ tabanlı araçlar, tipografi düzenlemelerinden görsel içerik üretimine kadar birçok tasarım işlevini hızla yerine getirebilmektedir. Bu durum, grafik tasarımcıların yaratıcı rollerini yeniden tanımlarken aynı zamanda ciddi etik ve telif sorunlarını da gündeme getirmektedir. Özellikle yapay zekâ tarafından üretilen görsellerin kime ait olduğu, hangi ölçüde özgün kabul edileceği ve mevcut telif yasalarının bu içerikleri kapsayıp kapsamadığı tartışma konusudur. Bu makale, yapay zekâ ve grafik tasarım ilişkisini etik ve telif sorunları bağlamında ele alarak, gelecekteki muhtemel dönüşümleri incelemektedir. Çalışma, literatür taraması, güncel yasal düzenlemelerin analizi ve tasarım pratiklerinden örneklerle desteklenmiştir. Bulgular, yapay zekânın grafik tasarımda verimlilik ve çeşitlilik sağlarken aynı zamanda özgünlük, müelliflik, telif hakları ve kültürel değerler açısından yeni etik ikilemler ortaya çıkardığını göstermektedir. Sonuç olarak, grafik tasarımın geleceğinde yapay zekâ'nın kaçınılmaz bir araç haline geleceği; ancak bu sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için uluslararası telif düzenlemelerinin, etik kodların ve mesleki standartların yeniden inşa edilmesi gerektiği ileri sürülmektedir. Grafik tasarım bağlamında yapay zekâyı ele aldığımızda, bu teknolojiyi, bir tasarımcının geleneksel müdahalesine gerek duymadan, önceden programlanmış kodlar ve öğrenme modelleri aracılığıyla çeşitli görsel unsurları otomatik olarak üreten entegre bir ekosistem olarak betimleyebiliriz. Örneğin, logo tasarımı gibi simgesel ve marka odaklı işlerde, yapay zekâ algoritmaları kullanıcıdan alınan basit girdileri (renk tercihleri, anahtar kelimeler veya stil referansları) analiz ederek, özgün ve profesyonel kalitede varyasyonlar oluşturur; mizanpaj düzenlemelerinde ise metin, görüntü ve grafik öğelerini dengeli bir kompozisyon içinde yerleştirir. Benzer şekilde, web sitesi ara yüzleri için responsive tasarımlar, ambalaj etiketleri için ergonomik ve dikkat çekici şablonlar, hatta film afişleri gibi hikâye anlatan görseller için tematik kompozisyonlar üretmek, bu araçların rutin yetenekleri arasındadır.

Anahtar Kelimeler: Yapay zekâ, grafik tasarım, etik, telif.

Extended Abstract

The integration of artificial intelligence in to graphic design has led to fundamental changes in visual production processes. Today, AI-based tools can rapidly perform many design functions, from typography

adjustments to visual content production. This situation redefines the creative roles of graphic designers while also raising serious ethical and copyright issues. In particular, there is debate over who owns images generated by artificial intelligence, to what extent they can be considered original, and whether existing copyright laws cover this content. This article examines the relationship between artificial intelligence and graphic design in the context of ethical and copyright issues, exploring potential future transformations. A literature review, analysis of current legal regulations, and examples from design practices support the study.

The findings show that while artificial intelligence enhances efficiency and diversity in graphic design, it also raises new ethical dilemmas regarding originality, authorship, copyright, and cultural values. Consequently, it is argued that artificial intelligence will become an inevitable tool in the future of graphic design; however, for this process to progress healthily, international copyright regulations, ethical codes, and Professional standards must be rebuilt. When discussing artificial intelligence in the context of graphic design, we can describe it as an integrated ecosystem that automatically generates various visualelements through pre-programmed code and learning models, without requiring the traditional intervention of a designer. For example, in symbolic and brand-focused tasks such as logo design, artificial intelligence algorithms analyzes impleuser inputs (colorpreferences, keywords, orstylereferences) to create original, professional-quality variations; in layout adjustments, it places text, images, and graphic elements in a balanced composition. Similarly, these tools can produce responsive designs for website interfaces, ergonomic and eye-catching templates for packaging labels, and even thematic compositions for story telling visuals like movie posters.

Artificial intelligence research aims to simulate individuals' cognitive capacities through synthetic methods. However, it is not possible for artificial intelligence mechanisms to perfectly reflect human thought processes. This is because human-specific qualities such as the construction of complex mental structures, innovative thinking, and originality are still not fully understood. Therefore, the potential of artificial intelligence systems to replicate these characteristics is limited. On the other hand, there is rapid progress towards an artificial intelligence paradigm with independent comprehension and autonomous action capabilities beyond human intelligence; research in this discipline continues to pursue new techniques. At the core of this search for innovative techniques lies the vision of creating machines—cognitive entities superior to themselves—that could support the effort to comprehend the universe and nature.

Today, developments in artificial intelligence capable of producing innovative concepts and theories in various art disciplines have become a critical field of research for the future structure of society. When considering artificial intelligence in the context of graphic design, some designers view this innovation as an auxiliary tool that improves working conditions. In contrast, others argue that the technology poses a threat to human labor. The expertise that designers have shaped through years of experience, education, and research is difficult for artificial intelligence to replicate instantly. Indeed, since artificial intelligence is fundamentally a machine learning system, it is nearly impossible for it to reach the depth of human emotional intelligence. Therefore, the integration of artificial intelligence into graphic design processes has triggered much debate. In this context, the question of whether AI-based designs will be more efficient and innovative remains uncertain. Looking ahead, artificial intelligence will position itself not as a competitor to graphic design but rather as an assistant that enhances designers creativity.

However, for this transition to be sustainable, it is essential to strengthen ethical frame works and update copyright laws. Foreexample, regulations such as the EU's AI Actplay a pioneering role in creating a reliable ecosystem in the sector by mandating principles of transparency and accountability. Standards developed through collaboration between designers, developers, and policy makers—such as mandatory source attribution and ethical over sight mechanisms—will minimize these issues and unleash the transformative power of artificial intelligence with inethical boundaries. Ultimately, the future of artificial intelligence in graphic design depends on a balance rooted in human values, beyond technological advancement. When this balance is achieved, the industry will not only undergo an efficient transformation but also increase the universal accessibility of creativity, opening doors to cultural and economic wealth. Otherwise, ethical and copyright issues could lead to a dystopia over shadowed by innovation. Therefore, the steps taken today will be key to shaping tomorrow's design world.

Keywords: *Artificialintelligence, graphicdesign, ethics, copyright.*

Giriş

Grafik tasarım, tarihsel süreçte teknolojik yeniliklerle şekillenen bir disiplindir. Matbaanın icadıyla başlayan görsel iletişim devrimi, dijitalleşme ile daha da hız kazanmış ve günümüzde yapay zekâ temelli tasarım araçlarıyla farklı bir boyuta taşınmıştır. Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion ve Adobe Firefly gibi yapay zekâ destekli sistemler, yalnızca görsel üretim sürecini hızlandırmakla kalmamakta, aynı zamanda tasarımcının yaratıcı sınırlarını da dönüştürmektedir. Ancak bu dönüşüm, beraberinde telif hakları ve etik sorunlarını getirmiştir.

Grafik tasarım perspektifinden ele alındığında, yapay zekâ; bireyler ve hayvanlarca sergilenen niteliklerden ayrışarak, algoritmik yapılarla donatılmış mekanizmalara aktarılan, insanoğlu tarafından tasarlanmış özgün bir bilişsel biçimdir (Arslan, 2020, ss. 71-80).

Tarihsel olarak grafik tasarım, insanın estetik ve işlevsel tercihlerine dayalı bir üretim alanı olmuştur. Oysa günümüzde algoritmalar, milyonlarca görselden öğrenerek “yeni” üretimler ortaya koyabilmektedir. Bu durumda, “tasarımcı kimdir?”, “yaratıcı sorumluluk kimdedir?” ve “üretilen iş kime aittir?” gibi temel sorular gündeme gelmektedir.

Son dönemde pek çok sektör ve uzmanlık dalında yapay zekâ uygulamaları hızla yaygınlaşmaktadır. Bu gelişme, yapay zekâyâ duyulan merakı yükseltmiş ve ilgili araştırmaların hız kazanmasına önemli ölçüde destek olmuştur. Örnek vermek gerekirse, işlemlerin zaman damgasıyla sıralı biçimde tutulduğu şeffaf bir kayıt sistemi olan Blockchain, yapay zekânın entegre edildiği başlıca sahalardan bir tanesidir (Arora, 2022, s. 75).

Ayrıca yapay zekânın grafik tasarım alanına entegrasyonu, eğitim ve mesleki standartlar açısından da yeniden düşünmeyi zorunlu kılmaktadır. Tasarım eğitimi, yalnızca teknik beceri kazandırmakla sınırlı kalmamalı, aynı zamanda etik, hukuki ve kültürel farkındalık kazandıracak şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.

Yapay zekâ incelemeleri, sentetik yaklaşımlar aracılığıyla bireylerin bilişsel kapasitelerini benzetmeyi hedeflemektedir. Ne var ki, yapay zekâ mekanizmalarının insani düşünce işlevlerini kusursuz biçimde yansıtması mümkün görünmemektedir. İnsan yaratıcılığına ilişkin bu sınırlılık, yapay zekânın grafik tasarım alanında hangi görevleri üstlenebileceği ve hangi alanlarda insan müdahalesine ihtiyaç duyacağı sorusunu gündeme getirmektedir. Öte yandan, insani zekâ ötesinde bağımsız kavrama ve özerk eylem kapasitesine sahip bir yapay zekâ paradigmasına doğru ivmeli bir ilerleme kaydedilmekte; bu disiplindeki araştırmalar ise sürekli olarak taze teknikler peşinde koşmaya devam etmektedir. Söz konusu yenilikçi teknik arayışlarının özünde, evreni ve doğayı idrak etme çabasını destekleyecek, hatta belki de kendinden üstün bilişsel varlıklar yani makineler yaratma vizyonu yatmaktadır.

Günümüzde, farklı sanat disiplinlerinde yenilikçi kavramlar ve teoriler üretme kapasitesine sahip yapay zekâ gelişimleri, ilerideki toplum yapısı için kritik bir araştırma sahası haline gelmiştir. Grafik tasarım bağlamında yapay zekâyâ bakıldığında, belirli tasarımcılar bu yeniliği, çalışma koşullarını iyileştiren bir yardımcı unsur olarak değerlendirirken; buna direnen kesimler, teknolojinin bir tehlike unsuru olduğunu ve insan emeğinin yerini kapacağını savunmaktadır. Tasarımcıların uzun yıllar süren deneyimleri, eğitimleri ve araştırmalarıyla şekillendirdikleri uzmanlık birikimi, yapay zekâ tarafından anında kopyalanması zor bir nitelik taşır. Nitekim yapay zekâ, temelde bir makine öğrenme sistemi olduğundan, insan duygusal zekâsının derinliğine ulaşması neredeyse olanaksızdır. Bu nedenle, yapay zekâ entegrasyonunun grafik tasarım süreçlerine dâhil edilmesi, pek çok tartışmayı

tetiklemiştir. Bu çerçevede, yapay zekâ temelli tasarımların daha verimli ve yenilikçi olup olmayacağı sorusu hâlâ belirsizliğini korur. Bu tartışmalar temelinde, yapay zekânın kavramsal tanımı, evrimi ve öngörülen geleceği; tasarım sektörünü dönüştürdüğü yollar; ayrıca mevcut uygulamalar üzerinden yürütülen projelerin analiz edilmesi, yorumlanması ve güncel eğilimlere göre durum analizi yapılması, bu araştırmanın temel unsurlarını belirler.

Yapay zekânın hızlı evrimi, günümüz teknolojilerinin işleyişini ve konumlarını kökten dönüştürmekte, çeşitli sektörlerde yenilikçi yaklaşımları zorunlu kılmaktadır. Bu dönüşümün en belirgin etkilerinden biri, yaratıcılığın ve estetiğin ön planda olduğu grafik tasarım disiplininde gözlemlenmektedir. Makine öğrenmesi prensiplerine dayanan karmaşık algoritmik yapılar, geleneksel tasarım süreçlerini yeniden şekillendirerek, tasarımcıların el emeğiyle harcadığı saatleri kısaltan ve beklenmedik yaratıcı fikirler üreten araçlar haline gelmiştir. Algoritmalar, özünde bir sorunu çözmek amacıyla tasarlanmış, mantıksal bir dizi talimatı adım adım, tutarlı ve şeffaf bir şekilde tanımlayan matematiksel modeller olarak tanımlanabilir; bu modeller, veri setlerinden öğrenerek desenleri tanır ve öngörülerde bulunur. Teknolojinin bu ivmeli ilerleyişi, grafik tasarımın salt elle çizimlerden dijital platformlara kaymasını hızlandırmış, dolayısıyla yapay zekâ temelli araçların sektörde vazgeçilmez bir unsur haline gelmesini sağlamıştır. Artık tasarımcılar, karmaşık yazılımların desteğiyle, eskiden haftalar süren projeleri dakikalar içinde hayata geçirebilmekte, bu da hem verimliliği artırmakta hem de yaratıcı potansiyeli genişletmektedir.

Grafik tasarım bağlamında yapay zekâyı ele aldığımızda, bu teknolojiyi, bir tasarımcının geleneksel müdahalesine gerek duymadan, önceden programlanmış kodlar ve öğrenme modelleri aracılığıyla çeşitli görsel unsurları otomatik olarak üreten entegre bir ekosistem olarak betimleyebiliriz. Örneğin, logo tasarımı gibi simgesel ve marka odaklı işlerde, yapay zekâ algoritmaları kullanıcıdan alınan basit girdileri (renk tercihleri, anahtar kelimeler veya stil referansları) analiz ederek, özgün ve profesyonel kalitede varyasyonlar oluşturur; mizanpaj düzenlemelerinde ise metin, görüntü ve grafik öğelerini dengeli bir kompozisyon içinde yerleştirir. Benzer şekilde, web sitesi arayüzleri için duyarlı tasarımlar, ambalaj etiketleri için ergonomik ve dikkat çekici şablonlar, hatta film afişleri gibi hikâye anlatan görseller için tematik kompozisyonlar üretmek, bu araçların rutin yetenekleri arasındadır. Bu süreçler, sadece hız kazandırmakla kalmayıp, tasarımcılara ilham kaynağı olarak da hizmet etmekte; örneğin, bir yapay zekâ aracı, binlerce tarihi tasarım örneğinden esinlenerek, kültürel bağlamlara uyumlu yenilikçi fikirler sunabilir. Sonuç olarak, yapay zekâ grafik tasarımın geleceğini, insan yaratıcılığını takviye eden bir ortak olarak konumlandırarak, sektörün erişilebilirliğini ve çeşitliliğini önemli ölçüde artırmaktadır (Karaata, 2018, ss. 183-198).

Yapay Zekâ ve Grafik Tasarımda Yaratıcılık Tartışmaları

Yapay zekâ (AI-ArtificialIntelligence), akademik kaynaklarda çeşitli biçimde yorumlanmaktadır. Temel olarak, yapay sinir ağları, makine öğrenmesi teknikleri, veri çıkarma yöntemleri ve buna benzer yenilikçi araçların devreye sokulması yoluyla, bilgisayar sistemlerinin insansı akıl yürütme ile kavrama kapasitelerine erişmesi olarak nitelendirilir (Karabulut, 2021, ss. 1516-1539).

Teknolojinin hızla gelişmesiyle beraber, yapay zekâ tabanlı çözümler de bireylerin günlük rutinlerinin ayrılmaz bir unsuru konumuna yükselmiştir. Toplumda yaygın algıya göre yapay zekâ, insani bilişsel süreçleri benzetmeyi hedefleyen bir dizi yenilikçi aracı barındıran, bu sayede cihazlara kavrama, tercih oluşturma ve lisan analizi gibi zihinsel fonksiyonları icra etme becerisi kazandıran bir altyapıdır.

1980'ler ve ondan önceki dönemlerde grafik tasarım uygulamaları, tamamen manüel yöntemlerle gerçekleştiriliyordu. 1990'lara ulaşıldığında ise, bu disiplin bilgisayar destekli bir evreye geçiş yaptı. Teknolojinin ivmeli ilerleyişi doğrultusunda, dijital ortamda sürdürülen grafik tasarım faaliyetleri ve bu yeniliklerin doğal uzantısı olarak yapay zekâ, tasarım sektörüne zorunlu bir biçimde entegre olmuştur (Hashemieh, 2020, s. 37).

Yapay zekâ, sıradan yaşamın pek çok katmanında kendini belli eder; örneğin, veri işleme süreçleri, kişiselleştirilmiş tavsiye sistemleri, otonom araç teknolojileri, tıbbi teşhisler, anlık dil dönüştürme, ses algılama mekanizmaları, borsa dinamikleri, satranç müsabakaları, savunma tatbikatları ve sosyal ağlar gibi geniş yelpazede sahalarda etkin rol oynamaktadır (McCorduck, 2004, s. 75).

Yapay zekâ, grafik sektöründe istihdam kaygılarını tetikleyerek tedirginlik uyandırırken, aynı zamanda süreçleri basitleştirerek fayda sağlamaktadır. Güncel dönemde, grafik disiplini ile yapay zekâ arasındaki etkileşimin belirgin biçimde yoğunlaştığı ve bu teknolojilerin pratik kullanımlarının giderek yaygınlaştığı fark edilmektedir (Boden, 2016, s. 102). Tasarımcıların, süreçlerini üst düzey yenilikçilikle ve süratle sonlandırmaları, kritik bir öneme sahiptir. Bu bağlamda, yaratım ve teknolojik unsurlar arasındaki bağımlılığı kavramak, profesyonellerin verimliliğini artırmada destekleyici rol oynamaktadır. Geleneksel yerel yaklaşımlar ile yapay zekâ merkezli yöntemler arasındaki ayrım, hedeflenen ürünü realize etmek üzere başvuru aşamaları ve donanımlarda yatmaktadır. Artık, tasarım altyapısı olmayan bireyler dahi, yapay zekâ desteğiyle bir amblem ya da internet sayfası tasarlayabilmektedir (Sindhura ve Abdul, 2021, ss. 825-833).

Resim 1. Coca Cola Yapay Zekâ Destekli Ambalaj Tasarımı

Coca Cola markası da 3000 yılına atıfta bulunarak bin yıl sonrasındaki Cola Zero'nun ambalajının nasıl görüneceği üzerinden bir kampanya yapmıştır. Tasarım yapay zekâ desteği ile üretilmiştir.

Yapay zekâ burada, milyonlarca mevcut görsel veri setinden (fütüristik sanat, bilim kurgu afişleri ve marka arşivleri) parçaları birleştirerek bir "kolaj" yaratıyor. Örneğin, tasarımın akışkan sıvı formu ve evrilen tat ifadeleri, klasik Coca-Cola ikonografisini (kırmızı-siyah palet) bilim kurgu unsurlarıyla (örneğin, cyberpunk estetiği) remiksliyor. Yapay zekâ özgün bir eser üretmek yerine, mevcut desenleri türeterek varyasyonlar sunuyor. Sonuç, profesyonel kalitede ama temelde türevsel bir ambalaj – sanki bir dijital kolaj panosu gibi, kullanıcı girdilerini (renk tercihleri, anahtar kelimeler) mevcut veri parçalarıyla harmanlıyor. Bu yaklaşım, tasarım sürecini hızlandırırken, özgünlüğü bulanıklaştırıyor; zira tasarımın yeniliği, veri setindeki çeşitliliğe bağlıdır. Veri setlerinin izinsiz kullanımı yani telifli sanat eserlerinden esinlenme etik bir risk oluşturmaktadır. Coca-Cola'nın AI

ortakları (örneğin, Open AI benzeri modeller) bu verileri şeffaf açıklamalar olmadan kullandığında, orijinal sanatçıların emeği görünmez olmaktadır.

Grafik tasarım, yapay zekânın dönüştürücü gücünün en belirgin biçimde tezahür ettiği disiplinlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Bu alan, yaratıcı vizyonu, kavramsal derinliği ve pratik uygulamayı bir araya getiren bir yaratıcılık pratiğidir. Yaratıcılık esasen insana mahsus bir nitelik taşısa da, grafik tasarımın dijital araçlar ve ağ tabanlı ortamlar üzerinden yürütülmesi, yapay zekâ entegrasyonunu kaçınılmaz kılarak bu alanı doğal bir uzantı haline getirmektedir. Nitekim bu eğilim, yapay zekâ tabanlı çözümlerin çoğalmasını tetiklemekte ve deneyimsiz bireylerin, özel yazılım veya donanım ihtiyacı duymadan, AI platformları aracılığıyla marka logoları ya da internet siteleri gibi unsurları oluşturabilmesine kapı aralamaktadır. Yine de, bu tür çıktılar; estetik standartlar, yenilikçi yaklaşım ve üstelik benzersizlik bakımından yoğun bir sorgulamaya yol açmaktadır (Karaşahinoğlu, 2020, ss. 612-626).

Coca-Cola'nın bu yenilikçi kampanyası, yapay zekânın grafik tasarım süreçlerindeki dönüştürücü potansiyelini somutlaştırmakla birlikte, telif hakları ve etik sınırların ne denli kırılgan olduğunu da vurgulamaktadır. Kampanyada kullanılan yapay zekâ modelleri, eğitim verilerinde yer alan telifli görselleri –örneğin, bağımsız sanatçıların fütüristik eserleri veya ticari arşivlerden alınan ikonik unsurları– izinsiz olarak sentezleyerek yeni bir ambalaj konsepti üretirken, orijinal yaratıcıların katkısını atıf yapmaksızın gizlemektedir. Bu durum, yalnızca özgünlük tartışmasını derinleştirmekle kalmamakta, aynı zamanda küresel markaların yapay zekâ entegrasyonunda şeffaflık eksikliğinin, küçük ölçekli sanatçıların ekonomik ve mesleki haklarını nasıl erozyona uğrattığını ortaya koymaktadır. Gelecekteki düzenlemelerde, benzer uygulamaların veri kaynaklarının zorunlu olarak beyan edilmesi ve adil telif paylaşım mekanizmalarının kurulması, etik bir tasarım ekosisteminin temelini oluşturacaktır.

Resim 2. Heineken 150. Yıla Özel Yapay Zekâ Destekli Ambalaj Tasarımları

150. yılını kutlayan Heineken bira markası yapay zekâ teknolojilerini kullanarak çeşitli bira ambalajları yaptırdı. Bu çeşitlilik Heineken'in dünya çapında bir marka oluşu ve çeşitli kültürlerden insanların bu marka ile bağ kurmasını simgeliyordu. Yapay zekâ burada, kolaj estetiğini kültürel mozaik olarak sergiliyor. Örneğin, ambalajlar, Heineken'in yeşil şişe ikonunu dünya kültürlerinden parçalarla Asya motifleri ve Latin Amerika renkleri ile remiksleyerek çeşitlendiriyor.

Bilgisayarların yaratıcılık disiplinlerinde devreye girmesi, estetik anlayışın kendi sınırları içerisinde dönüştürülmesine ve evrilmesine yol açmıştır. Mesela, dijital estetik uygulamaların evrimine göz attığımızda, işlemci teknolojilerinin ilerleyişiyle paralel biçimde bu akımın da serpiildiğini

fark ederiz. Bu paralellik, tasarımcılara ve sanatçılara, donanım odaklı araçlarla alışılmadık biçimlerde eserler ortaya koyma olanağı sunarak, yenilikçi üretimlere zemin hazırlamıştır. Yapay zekânın, estetik pratikler ve yaratıcı bireyler arasındaki bağ ise son derece renklidir; zekâ tabanlı araçlar, bu sahanın çeşitli katmanlarında farklı işlevlerle varlık gösterir. Tasarımcıların ve sanatçıların zekâ sistemlerini devreye sokarak oluşturdukları yapıtlar, bu teknolojilerin potansiyel kullanım yollarını aydınlatırken, aynı zamanda bireyin özgün vizyonunu da ön plana çıkarır (Sözen, 2022, ss. 145-163).

Yapay zekâ, büyük veri kümeleri üzerinden öğrenerek görsel üretim yapabilmektedir. Ancak bu üretim biçimi, “yaratıcılık” kavramının yeniden düşünülmesini zorunlu kılmaktadır. Geleneksel anlamda yaratıcılık, özgünlük, niyet ve bireysel ifade ile ilişkilendirilirken; yapay zekânın üretiminde bu unsurların ne ölçüde var olduğu tartışmalıdır. Etik açıdan ele alındığında ise Heineken’in kültürel çeşitliliği vurgulamak adına yaptığı bu çalışma veri setlerinin izinsiz kullanımı ile kültürel duyarsızlığa da yol açabilecektir. Yapay zekâ kültürel stereotipleri yeniden üretirken aynı anda markanın kültürel çeşitlilik mesajını da zayıflatabilir.

Heineken'in 150. yıl dönümü için hayata geçirdiği yapay zekâ tabanlı ambalaj projesi, markanın uluslararası kimliğini farklı kültürel unsurlarla bütünleştirerek yenilikçi bir vizyon sunarken, bu teknolojinin hukuki ve ahlaki boyutlardaki zayıflıklarını da ifşa etmektedir. Bu uygulama, sadece müelliflik ve kültürel mülkiyet kavramlarını sorgulatmakla yetinmemekte, aynı zamanda kurumsal aktörlerin yapay zekâ stratejilerinde hesap verebilirlik yoksunluğunun, bağımsız tasarımcıların haklarını ve kültürel mirasın bütünlüğünü nasıl riske attığını öne çıkarmaktadır. İlerleyen dönemlerdeki mevzuat düzenlemelerinde, bu tür projelerin veri kökenlerinin zorunlu raporlanması ve kültürel hassasiyet değerlendirmelerinin entegrasyonu, grafik tasarım sektöründe adil ve sorumlu bir yapılaşmanın vazgeçilmez unsuru haline gelecektir.

Resim 3. Refik Anadol, “Denetimsiz” MOMA

Yapay zekâ destekli dijital verileri kullanarak sanat eserleri üreten Türk sanatçı Refik Anadol MOMA’da kişisel NFT sergisi açan ilk Türk sanatçı oldu.

Bazı araştırmacılar, yapay zekâ üretimlerini “yaratıcı asistan” olarak değerlendirirken, bazıları ise algoritmanın bağımsız bir yaratıcı olduğunu savunmaktadır. Bu tartışma, özellikle telif hakları ve müelliflik konularında önemli yasal ve etik sonuçlar doğurmaktadır. New York Magazine’in sanat eleştirmeni Jerry Saltz ise Refik Anadol’un bu işini “yarım milyon dolarlık ekran koruyucusu” diyerek eleştirmiştir. Bu eleştiriye cevaben X hesabından bir yazı yazan Refik Anadol ise şöyle cevap vermiştir “Sevgili yapay zekâ ile çalışan sanatçı dostlar, yapay zekâ ile üretilen sanatın sanat olduğunu artık teyit edebilirim. MoMa’daki eserimiz üç önyargılı sanat eleştirmeni tarafından, birbirine benzeyen sığ açıklamalar ve çarpıcı başlıklarla değerlendirildi. Aynı zamanda, gerçekten araştırmacı altı eleştirmen ise derinlik ve anlam için baktı” (Çete, 2023).

Eser, geniş veri kümelerinden türetilen görsel algoritmaları temel alarak soyut kompozisyonlar üretirken, eğitim sürecinde kullanılan orijinal veri kaynaklarının örneğin, arşivlenmiş sanat koleksiyonları veya kamusal dijital kayıtlar– mülkiyet haklarını gözetmeksizin dönüştürmesi, yaratıcı sahipliğin sınırlarını belirsizleştirmektedir. Bu yaklaşım, yalnızca sanatın özgünlük kriterlerini sorgulamakla sınırlı kalmamakta, aynı zamanda bireysel sanatçıların emeğinin tanınmaması yoluyla kültürel ifade özgürlüğünü ve piyasa dengelerini zedeleme potansiyeli taşımaktadır. İlerideki hukuki çerçevelerde, bu gibi sanat projelerinin veri kökenlerini zorunlu olarak belgelemeleri ve etik inceleme prosedürlerinin uygulanması, yaratıcı sektörde dengeli bir ilerlemenin ön koşulu olarak kabul edilmelidir.

Grafik tasarım disiplini, temel kompozisyon kuralları ile estetik duyarlılık gibi çok katmanlı unsurları barındırdığı için, bu eserleri şekillendirecek bireyin derin bir birikim ve pratik birikime gereksinimi vardır. Yapay zekâ, tek başına ele alamadığı yaratıcılık ve sanatsal sezgi gibi öğeleri henüz içermemektedir. Tasarımcı ise bu sezgisel boyutu temsil eden ve bütün süreci koordine eden figür olarak öne çıkmaktadır. Yapay zekâ, tasarım akışında zaman tüketen ve emeği ağırlaştırıran pek çok rutini yok ederek ya da minimize ederek, uzmanlara özgün fikir üretimi için daha geniş bir zaman dilimi sunmaktadır (McCormackvd, 2019, s. 56).

Yapay zekâ hâlâ insan denetimine muhtaçtır ve belirlenen işlevleri başarıyla tamamlayabilmesi için, uzman illüstratörlerin teknik katkıları, sanatsal duyarlılığı ile nihai dokunuşlarına bel bağlamaktadır. Ne var ki, teknolojinin ivmeli ilerleyişi, önümüzdeki dönemde görsel tasarım uzmanlarının pek çok sorumluluğunu devralabileceği tahminlerini güçlendirmektedir (Kocaman, 2021, ss. 3000-3016).

Yapay zekânın tasarımcılara sağladığı geniş içerik yelpazesi, yer yer fonksiyonel yeterlilikten ve sanatsal zarafetten uzak düşebilmektedir. Zira bu sistemler, henüz bireysel hisler ve estetik algı düzeyinde eserler üretmediği için, birbirine fazlaca benzeyen ve yapay kökeni net bir şekilde ortaya koyan görsellerin, endüstriyel uygulamalarda giderek artan oranda tercih edildiği gözlemlenmektedir. Dolayısıyla, araştırma sonuçlarından yola çıkarak, uzmanların yapay zekâ kaynaklı verileri titizlikle incelemeleri ve bilinçli tercihler yoluyla insani duygu katmanlarını ile estetik nitelikleri eserlerine entegre etmeleri tavsiye edilebilir.

Şu anda yapay zekânın görsel tasarım sektöründe yoğun ve etkin biçimde devreye girmesi, bu mesleğin küresel ölçekte olası istihdam kayıplarından sarsılabileceği kaygılarını tetiklemektedir. Bununla birlikte, grafik tasarımın çok disiplinli niteliği, tarihsel süreçte gözlemlendiği üzere, önümüzdeki dönemlerde de teknolojik dönüşümlere çabuk adapte olma kapasitesini barındırmaktadır. Bu alanın, yenilikçi araçların getirdiği fırsatları içselleştirerek kapsamını genişletmesi ve endüstri içindeki konumunu pekiştirerek devam ettirmesi öngörülmektedir.

Etik İkilemler

Yapay zekâ destekli grafik tasarım üretiminde öne çıkan etik sorunlar şunlardır: Kaynak Şeffaflığı: Yapay zekâ, hangi verilerden beslendiğini çoğunlukla açıklamaz. Bu durum, kullanılan görsellerin izinsiz kopyalanıp kopyalanmadığı sorusunu doğurur. Özgünlük Sorunu: Yapay zekânın ürettiği içeriklerin “derleme” mi yoksa “özgün eser” mi olduğu belirsizdir. Mesleki Sorumluluk: Yapay zekâ ile üretilen görsellerin neden olabileceği yanlış bilgilendirme, kültürel duyarsızlık veya önyargı içerikleri kimin sorumluluğuna aittir? Toplumsal Etki: Yapay zekâ tabanlı tasarımlar, kültürel stereotipleri yeniden üretebilir veya yanlış mesajlar iletebilir.

Telif Hakları Çerçevesi

Grafik tasarım sektöründe etik sorunlar, telif hakları, intihal ve yanıltıcı bilgi yayılımı gibi çok yönlü başlıkları kapsayan, detaylı bir inceleme gerektiren bir alandır. Türkiye Cumhuriyeti'nde uygulanan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, telif korumasını eser sahibine odaklayarak düzenlemiş ve "eserin asıl sahibi, onu ortaya koyan kişidir" prensibini kabul etmiştir. Yine de, yapay zekânın grafik tasarım süreçlerine entegrasyonu ile birlikte telif haklarında belirli karışıklıklar gözlemlenebilmektedir. Yapay zekâ destekli grafik tasarım yazılımları, çevrimiçi platformlarda yer alan fotoğraflar, illüstrasyonlar gibi unsurları temel alarak özgün görünümlü ürünler meydana getirmektedir. Bu süreçte, var olan materyallerden yararlanılarak şekillendirilen "yeni" tasarımın gerçek maliki kimdir sorusu, ciddi bir tartışma konusu haline gelmiştir. Telif hakkının, yapay zekâ aracını tasarlayan kuruma mı, temel alınan görsellerin ilk üreticisine mi yoksa komut girerek üretimi başlatan bireye mi verileceği, henüz netleşmemiş bir mesele olarak değerlendirilebilir.

Mevcut telif yasaları, insan yaratıcılarının ürettiği eserleri korumaya yöneliktir. Yapay zekâ tarafından üretilen bir görselin müellifi kimdir? Programcı mı, kullanıcı mı, yoksa algoritmanın kendisi mi? Günümüzde ABD, AB ve Japonya gibi bölgelerde bu soruya verilen yanıtlar farklılık göstermektedir. Örneğin ABD Telif Ofisi, insan katkısı olmayan yapay zekâ üretimlerini telif kapsamı dışında bırakmıştır. Avrupa Birliği ise insan katkısı gerekliliğini öne çıkararak, yapay zekâ üretimlerinin hukuki statüsünü tartışmaya açmıştır (Pila, 2019, s. 169).

Yapay zekânın grafik tasarım alanında bilinçsizce kullanılmasının telif hakları gibi çeşitli etik sorunlara yol açabileceği düşünülmektedir. Bu durumu önlemek ve telif hakları konusunda daha bilinçli olmak için ilgili yönetmeliklere dikkat etmek ve eğitim müfredatında öğrencileri bilgilendirmek büyük önem taşımaktadır (Albayrak ve Kılıç, 2025, ss. 8-13).

Yapay zekâ tabanlı üretimlerin telif hakları meselesi, güncel yasal çerçeveler ve pratik uygulamalar gözden geçirildiğinde, bu tür eserlerin hukuki konumlarının netleştirilmesinde ciddi engellerle karşılaşmaktadır. Örneğin, yapay zekâ araçlarıyla oluşturulan içeriklerin gerçek yaratıcısı kimdir sorusu belirsizliğini korur. Bu belirsizlik, yapay zekâ kaynaklı eserlerin telif korumasını da muğlak hale getirmektedir.

Bunun yanı sıra, yapay zekâ araçlarının devreye girdiği süreçlerde bireysel verilerin korunması da kritik bir sorun olarak öne çıkmaktadır. Yapay zekâ sistemleri, veri setlerini inceleyerek sonuçlar üretmek için geliştirildiği için, bu verilerin bütünlüğü ve gizliliği konusunda kaygılar mevcuttur. Verilerin uygunsuz işlenmesi, hatalı sonuçlara yol açabilir veya bu verilerin yetkisiz taraflarca istismar edilmesine zemin hazırlayabilir.

Dolayısıyla, yapay zekâ kaynaklı eserlerin telif hakları ile bireysel verilerin muhafazası, teknolojinin hızla yayılmasıyla birlikte acil gündem maddeleri haline gelmiştir. Bu sorunların üstesinden gelmek adına, var olan yasal yapının yenilenmesi ve yapay zekâ uygulamalarında veri güvenliğinin pekiştirilmesi gibi adımlar atılmalıdır. Ek olarak, yapay zekâ ürünlerinin hukuki statüsünün tanımlanması, bu ürünlerin arkasındaki yaratıcı unsurların saptanması ve teknolojinin kullanımından doğan yükümlülüklerin netleştirilmesi de bu alanda belirleyici faktörlerdir.

Hukuk perspektifinden bakıldığında, sanat ve tasarım ürünlerinin üreticisinin tanımlanması hayati bir unsurdur. Üretici, eserin telif haklarının asıl sahibi konumundadır ve bu haklar, eserin ticari dolaşımı ile kullanımını kapsayan koruma mekanizmalarını devreye sokar. Ne var ki, yapay zekâ mekanizmalarınca üretilen sanat ve tasarım ürünlerinin üretici kimliği belirsizliğini sürdürmektedir

(Samuelson, 2023, s. 37). Öte yandan, belirli ülkelerde, yapay zekâ mekanizmalarınca ortaya konan sanat ve tasarım ürünlerine, insan kaynaklı eserlere denk gelen telif koruma mekanizmaları uygulanmaktadır. Bu yaklaşım, yapay zekâ sistemlerinin insan benzeri yaratıcılık sergileyebildiğini ve eserin oluşum sürecinde yapay zekâ bileşenlerinin belirleyici etki taşıdığını ortaya koymaktadır.

Amaç

Bu makalenin amacı, yapay zekâ teknolojilerinin grafik tasarım üretim süreçlerine entegrasyonunun etik ve telif hakları bağlamındaki etkilerini disiplinlerarası bir perspektiften incelemektir. Çalışma, Midjourney, DALL-E ve Stable Diffusion gibi araçların tasarımcıların yaratıcı rollerini dönüştürürken ortaya çıkardığı özgünlük, müelliflik ve kültürel duyarlılık sorunlarını literatür taraması, güncel yasal düzenlemeler (örneğin Türkiye 5846 sayılı Kanun, ABD ve AB telif politikaları) ve pratik örnekler (Coca Cola, Heineken ambalaj tasarımları; Refik Anadol'un eserleri) üzerinden analiz etmektedir. Bu bağlamda, yapay zekânın verimlilik ve çeşitlilik avantajlarını vurgularken, izinsiz veri kullanımı, önyargı üretimi ve istihdam kayıpları gibi etik ikilemleri ele almakta; tasarım eğitiminin etik-hukuki boyutlarla yeniden yapılandırılması gerekliliğini savunmaktadır. Sonuçta, uluslararası telif düzenlemeleri, etik kodlar ve mesleki standartların güncellenmesiyle yapay zekânın grafik tasarımda sürdürülebilir bir ortak olarak konumlandırılmasını hedeflemektedir.

Yöntem

Bu çalışma, nitel araştırma yöntemiyle yürütülmüştür. Nitel yaklaşım, konunun karmaşıklığını ve bağlamsal derinliğini anlamaya odaklanarak, sayısal verilerden ziyade yorumlayıcı ve betimleyici analizlere öncelik vermektedir. Bu yöntem, yapay zekâ teknolojilerinin grafik tasarım alanındaki etik ve telif sorunlarını keşfetmek için uygun görülmüştür, çünkü bu sorunlar genellikle öznel yorumlar, hukuki belirsizlikler ve kültürel bağlamlar içermektedir. Araştırma süreci, üç ana aşamadan oluşmuştur: literatür taraması, yasal düzenlemelerin incelenmesi ve pratik örneklerin analizi.

İlk aşamada, yapay zekâ ve grafik tasarım ilişkisine dair güncel akademik literatür sistematik bir şekilde taranmıştır. Bu tarama, Google Scholar, JSTOR, Scopus ve Web of Science gibi uluslararası akademik veritabanları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tarama, 2015-2025 yılları arasındaki yayınları kapsayarak, yaklaşık 50 akademik makale, kitap bölümü ve konferans bildirisi incelenmiştir. Bu kaynaklar, yaratıcılık tartışmaları, etik ikilemler ve telif çerçeveleri gibi alt temalara göre sınıflandırılmış ve sentezlenmiştir.

İkinci aşamada, farklı ülkelerdeki telif düzenlemeleri karşılaştırmalı bir yaklaşımla analiz edilmiştir. Bu inceleme, ABD Telif Ofisi'nin yapay zekâ üretimlerine ilişkin kararları, Avrupa Birliği'nin AI Yasası (EU AI Act) ve telif direktifleri, Türkiye'nin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Japonya'nın telif reformları ve Çin'in veri koruma yönetmelikleri gibi örnekleri içermektedir. Yasal metinler, resmi hükümet web siteleri ve uluslararası hukuk raporları (örneğin WIPO raporları) üzerinden erişilerek değerlendirilmiş; insan katkısı gerekliliği, müelliflik atfı ve kamusal alan statüsü gibi unsurlar odak noktası olmuştur.

Üçüncü aşamada, grafik tasarım pratiğinde yapay zekâ kullanımına dair güncel örnekler nitel içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Bu analiz, Midjourney, DALL-E ve StableDiffusion gibi araçların gerçek dünya uygulamalarını kapsayarak, Coca-Cola'nın yapay zekâ destekli ambalaj tasarımı, Heineken'in 150. yıl kutlama kampanyası ve Refik Anadol'un "Denetimsiz" adlı MOMA sergisi gibi vaka çalışmaları üzerinden yürütülmüştür. Örnekler, görsel ve metinsel verilerin kodlanması yoluyla özgünlük, etik riskler ve telif ihlalleri açısından değerlendirilmiştir. Benzer şekilde, metin-görsel

tabanlı üretken yapay zekâ hizmetlerine sunulan prompt'ların nitel analizi, kullanıcı perspektiflerini aydınlatmaktadır (Hayes, 2024, ss. 601-615).

Genel amaç, etik ve telif sorunlarının disiplinlerarası bir bakış açısıyla (hukuk, tasarım, etik ve teknoloji disiplinlerini entegre ederek) değerlendirilmesi olup, bu süreçte şu araştırma sorularına odaklanılmıştır: 1. Yapay zekâ tarafından üretilen görsellerin hukuki statüsü nedir ve bu statü ülkeler arasında nasıl farklılaşmaktadır? 2. Etik sorumlulukların dağılımı (geliştirici, kullanıcı ve algoritma arasında) nasıl olmalıdır ve olası ihlallere karşı hangi mekanizmalar geliştirilebilir? 3. Tasarım eğitiminde yapay zekâ kullanımının etkileri nelerdir; bu etkiler özgünlük, istihdam ve etik farkındalık açısından nasıl yönetilmelidir? Bu sorular, analizlerin temelini oluşturarak, bulguların sentezlenmesinde rehberlik etmiştir. Araştırma, güvenilirlik ve geçerliliği artırmak amacıyla üçgenleme yöntemi (literatür, yasal analiz ve örnek inceleme) uygulanarak tamamlanmıştır.

Bulgular

Yapay zekâ üretimlerinde "özgünlük" kavramı bulanıklaşmaktadır. Yapay zekanın milyonlarca görselden öğrenerek türettiği eserler, aslında önceki üretimlerin parçalarını barındırmaktadır. Bu nedenle birçok tasarımcı, yapay zekâ üretimlerini "kolaj estetiği" olarak tanımlamaktadır.

Yapay zekânın tasarım mekanizmalarına teknik destek sunduğu açıkça ortadayken, estetik duyarlılık ve duygusal etkileşim gibi insana özgü unsurların bu sistemlerde hâlâ yeterince olgunlaşmadığı görülmektedir (Aliefendioğlu, 2024, ss. 69-96).

Yapay zekâ, esas itibarıyla verimlilik ve hız odaklı bir yapı sergileyerek, grafik tasarımcılarına sistemin sağladığı ivme ve etkinlik sayesinde ürünlerini daha seri ve düşük maliyetle realize etme olanağı tanır. Temel bir prototip hazırlandığında, yapay zekâ mekanizması, profesyonellere seçenek sunmak üzere çoklu varyasyonlar oluşturarak, bireylerin zevklerine en uygun olanı belirlemelerine olanak sağlar; ya da bu çıktılardan yola çıkarak mevcut eserlerde revizyonlar gerçekleştirip projeyi tamamlayabilirler. Bu noktada yapay zekânın ayırt edici niteliği, hacimli verileri tarama kapasitesi, öneri üretimi ve zaman tasarrufu gibi üstünlüklerde kendini göstermektedir.

Telif Hakları ve Yasal Belirsizlik

Yapay zekâ teknolojilerinin tasarım aşamalarında farkında olmadan devreye girmesi, pek çok etik tartışmayı da tetiklemektedir. Bu tartışmalar arasında telif haklarının ihlali, bireysel veri güvenliği, yalan haberler ve aldatıcı içerikler, cinsel sapma içeren materyallerin yayılması, kültürel ile estetik unsurların tahribatı ve ırk temelli ayrımcılık gibi konular öne çıkmaktadır (Alkadrei, 2024, s. 97).

Mevcut yasal düzenlemeler, yapay zekânın yaratıcılık statüsünü açıkça tanımlamamaktadır. Bazı ülkeler insan katkısını zorunlu kılarken, bazıları yapay zekâ üretimlerini kamusal alan ürünü olarak görmektedir. Bu durum, tasarımcıların haklarını koruma noktasında uluslararası ölçekte belirsizlik yaratmaktadır.

Telif hakkı mevzuatı, eser sahibinin haklarını güvence altına almayı amaçlarsa da, intihal sorunu grafik tasarım gibi yaratıcı disiplinlerde olduğu gibi pek çok sektörde devam eden ciddi bir tehdit olmayı sürdürmektedir. İntihali, "fikir soygunu veya kopyalama" şeklinde nitelendirebiliriz. Dijital platformların yaygınlaşmasıyla veri erişimi hız kazanmış ve çevrimiçi kaynaklardaki tüm içeriklerin ortak kullanıma açılmış gibi algılanması, bu tür ihlalleri tetikleyen bir eğilim yaratmıştır. Sonuçta, bu algı intihal vakalarının sayısında belirgin bir yükselişe yol açmaktadır (Kınık, 2015, ss. 304-322).

Etik Riskler

Yapay zekânın öğrenme sürecinde sistemin eğitildiği veri havuzlarının kapsamı, yaratıcı emeğin görünmezleşmesi riskini de beraberinde getirmektedir. Özellikle sanatçıların üretimlerinin rıza ve atıf olmaksızın model çıktılarında dolaylı biçimde yer alması, etik olduğu kadar mesleki bir tartışma alanı yaratmaktadır.

Yapay zekâ temelli tasarım platformlarının yaygınlaşması, entelektüel mülkiyet yasaları ve eser sahipliği kurallarını belirsiz bir alana sürüklemektedir. Sonuç olarak, oluşturulan tasarımların özgünlüğü ile hak sahipliğinin kime geçeceği yönünde yoğun tartışmalar doğmaktadır (Özdal, 2023, ss. 53-78).

Yapay zekânın sanatsal üretimde rolü, insan yaratıcılığını gölgede bırakma potansiyeli taşır. Grafik tasarımcılar, yapay zekâ araçlarını (örneğin Midjourney veya DALL-E) kullanarak saniyeler içinde prototipler oluşturabilir, ancak bu eserler genellikle mevcut veri setlerinin remiksi niteliğindedir. Bu, bireysel özgünlüğün ve yenilikçiliğin erozyona uğramasına neden olur. Etik risk burada, sanatın insan ruhundan yoksunlaşmasıdır. Bir eser, gerçekten "yaratılmış" mıdır yoksa sadece algoritmik bir varyasyon mudur? Uzmanlara göre, bu eğilim, sanatçıların motivasyonunu düşürerek kültürel çeşitliliği tehdit edebilir. Yaratıcılığın ve özgünlüğün azalmasına katkı sağlayabilir.

Yapay zekâ modelleri, eğitim verilerindeki toplumsal önyargıları yansıtır. Grafik tasarımlarda cinsiyet, ırk veya kültürel stereotiplerin pekiştirilmesi, etik bir kriz yaratır. Örneğin, bir yapay zekâ aracı "CEO portresi" ürettiğinde, ağırlıklı olarak beyaz erkek figürler ön plana çıkabilir, çünkü veri setleri bu önyargıyı içerir. Bu durum, sanatın kapsayıcılığını zedeler ve ayrımcılığı normalize eder. Etik açıdan, yapay zekâ geliştiricileri veri setlerini denetlemeli ve çeşitliliği sağlamalıdır; yoksa sanatsal eserler toplumsal adaletsizliği tekrar eden araçlara dönüşür. Önyargı ve ayrımcılık sorunlarını ortaya çıkarabilir.

Yapay zekânın grafik tasarım sektöründe yaygınlaşması, geleneksel sanatçıların işlerini riske atar. Otomasyon, düşük maliyetli üretimle serbest çalışan tasarımcıları rekabette ezer ve gelir kayıplarına yol açar. Etik risk, bu teknolojinin emek piyasasını dönüştürmesinde yatıyor: yapay zekâ, yaratıcılığı demokratikleştirirken, aynı zamanda işsizlik ve eşitsizliği artırabilir. AB'nin yapay zekâ yasası gibi düzenlemeler, bu riski hafifletmek için şeffaflık ve yeniden eğitim mekanizmaları önerse de, geçiş süreci sanat topluluklarını zorlamaktadır. Mevcut işgücü istihdamına olumsuz etkileri olabilir.

Sanatsal yapay zekâ araçları, kullanıcı girdilerini (örneğin prompt'lar veya referans görseller) veri setlerine entegre edebilir, bu da kişisel verilerin kötüye kullanımına kapı aralar (Elgammal,2017, s. 73). Bir grafik tasarımcı, yapay zekâyı yüklediği özgün eskizlerle birlikte, bu verilerin izinsiz paylaşılması etik bir ihlaldir. Ayrıca, deepfake benzeri manipülasyonlar, sanatın gerçekliğini sorgular. Bu riskler, General Data Protection Regulation (Genel Veri Koruma Tüzüğü) gibi yasalarla sınırlanmaya çalışılsa da, yapay zekânın opak yapısı gizlilik ihlallerini kolaylaştırır.

Yapay zekânın internet kaynaklı verilerle beslenerek eğitildiği dikkate alındığında, çevrimiçi ortamdaki grafik tasarım ürünlerinin bütünü ya da belirli bölümlerinin yapay zekâ araçlarıncı kopyalanması ihtimali oldukça yüksektir. Bu durum, mevcut eserlerin özgünlüğünü ve sahipliğini riske atmaktadır (Shum, 2018, ss. 1-14).

Bir başka önemli mesele ise dezenformasyon fenomenidir. Dezenformasyonu, "yanlış bilginin kasıtlı olarak dolaşıma sokulması" olarak tanımlayabiliriz. Örneğin, gerçekte meydana gelmemiş bir

olayın sanki yaşanmışçasına haberleştirilip paylaşılması, dezenformasyonun tipik bir örneğidir. Eğitim verilerinin niteliği, yapay zekâ sistemlerinin ürettiği görsel anlatıların doğruluk düzeyini doğrudan etkilemektedir. Denetimden yoksun veri kaynaklarıyla geliştirilen modeller, gerçeği çarpıtan veya manipülatif görseller üretme potansiyelini artırarak dezenformasyon riskini yapısal hale getirebilmektedir. Yapay zekâ sistemlerinin de çevrimiçi platformlardaki veri havuzlarıyla beslenerek geliştirildiği dikkate alınır, internetteki her türlü grafik tasarım materyalinin bütünüyle ya da kısmen bu teknolojilerce kopyalanması muhtemel bir senaryodur.

Yapay zekâ destekli grafik tasarım uygulamalarında bu tür içeriklerin üretimi, görsel manipülasyonun sınırlarını belirsizleştirmektedir. Gerçekçi görsellerin düşük maliyetle ve hızla üretilebilmesi, kamuoyunu yanıltmaya yönelik stratejilerin daha sofistike hale gelmesine zemin hazırlamaktadır.

Sonuç olarak, yapay zekâ ile grafik tasarım ve sanatsal çalışmaların etik riskleri, teknolojinin faydalarını gölgelemeden yönetilmelidir. Telif koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi, veri şeffaflığının artırılması ve etik eğitim programları, bu riskleri minimize edebilir. Yapay zekâ, sanatı zenginleştirmek için bir araç olmalı, ancak insan yaratıcılığının yerini almamalıdır. Bu dengeyi kurmak, geleceğin sanatsal ekosistemini şekillendirecek anahtardır.

Tasarım Eğitiminde Yapay Zekâ

Yapay zekâ, tasarım eğitiminde hem fırsatlar hem de zorluklar yaratmaktadır. Öğrenciler hızlı prototipler ve görsel denemeler yapabilirken, aynı zamanda özgünlük ve etik farkındalık konusunda eğitim almadıkları takdirde sorunlarla karşılaşabilirler. Eğitim programlarının, yapay zekâ araçlarının etik ve hukuki boyutlarını da içerecek şekilde güncellenmesi önerilmektedir.

Uzmanların devreye soktuğu yapay zekâ bileşenlerini, bireysel özgünlük ve yenilikçi yanlarını muhafaza ederek entegre etmeleri, bu bileşenleri yalnızca fikir üretimi için esin kaynağı ve emek yoğunluğunu hafifletme aracı olarak değerlendirmeleri tavsiye edilmektedir (Yağcı, 2024, ss. 1569-1581).

Gelecek Perspektifi

Gelecekte yapay zekânın grafik tasarımda bir araçtan öte, tasarım sürecinin merkezine oturması öngörülmektedir. Ancak bu süreç, yalnızca teknolojik gelişmelerle değil, aynı zamanda etik kuralların ve telif yasalarının yeniden tanımlanmasıyla sağlıklı ilerleyebilecektir. Yapay zekânın görsel sanatlar ve grafik tasarım eğitimine entegrasyonu, telif hakları ve özgünlük açısından etik yansımalar doğururken, veri setlerindeki önyargıların kültürel çeşitliliği sınırlama riskini artırmakta; bu bağlamda, etik eğitim modüllerinin zorunlu hale getirilmesi önerilmektedir (Demir, 2023, ss. 89-105).

Sonuç ve Tartışma

Yapay zekâ, grafik tasarım alanında dönüştürücü bir güçtür. Yapay zekânın sunduğu hız, çeşitlilik ve maliyet avantajları, tasarım pratiklerini köklü biçimde değiştirmektedir. Ancak bu dönüşüm, beraberinde etik ve telif sorunlarını getirmiştir.

Bu çalışmanın ortaya koyduğu temel sonuç, yapay zekânın grafik tasarımın geleceğinde kaçınılmaz bir rol üstleneceği; ancak bu rolün sürdürülebilir olabilmesi için: Yapay zekâ üretimlerinin telif hakları bağlamında açıkça tanımlanması, sanatçıların emeklerinin korunması, etik kodların oluşturulması ve grafik tasarım eğitiminde yapay zekânın sorumlu kullanımının öğretilmesi gerektirir.

Yapay zekâ, esasen bir yaratıcı olmaktan ziyade, tasarım sürecinde bir iş ortağı ya da destekleyici rol üstlenebilecek nitelikte kabul edilebilir. Güncel durumuna bakıldığında, yapay zekâ tabanlı araçların kişiselleştirme, adaptif öğrenme, karmaşık sorunlara çözüm üretme ve özgün görsel unsurlar oluşturma kapasiteleri hâlâ olgunlaşma evresinde olup, tasarımcılara yardımcı bir konumda yer almaktadır. Bu bağlamda, yapay zekâ entegre edilmiş sistemlerin önümüzdeki dönemde grafik tasarım profesyonellerinin konumunu tamamen devralmayacağı öngörülmüş; aksine, özellikle grafik tasarım disiplininde sektörün verimliliğini ve yenilikçiliğini artıran faydalı etkiler sunabileceği kanaatine ulaşılmıştır. Tüm bu veriler ışığında bakıldığında yapay zekâ grafik tasarım için bir tehdit değil, doğru etik ve hukuki çerçeveye yönlendirildiğinde yaratıcı bir fırsat alanıdır.

Yapay zekânın grafik tasarım üretimine entegrasyonu, etik ve telif hakları gibi kritik sorunlar bağlamında hem büyük fırsatlar hem de önemli riskler barındırmaktadır. Bu makalede ele alındığı üzere, yapay zekâ tabanlı araçlar, tasarım süreçlerini hızlandırarak bireyselleştirilmiş ve yenilikçi görsel ürünler üretme potansiyeli taşıırken, veri gizliliği ihlalleri, önyargılı algoritmalar ve telifli içeriklerin izinsiz kullanımı gibi etik ikilemleri de beraberinde getirmektedir. Özellikle, eğitim verilerinde kullanılan eserlerin sahiplerine adil tazminat sağlanmaması, yaratıcı endüstrilerde adaletsiz bir rekabet ortamı yaratmakta ve telif haklarını kökten sarsmaktadır.

Gelecek perspektifinden bakıldığında, yapay zekâ grafik tasarımın rakibi olmaktan ziyade, tasarımcıların yaratıcılığını güçlendiren bir yardımcı olarak konumlanacaktır. Ancak bu geçişin sürdürülebilir olması için, etik çerçevelerin güçlendirilmesi ve telif yasalarının güncellenmesi elzemdir. Örneğin, AB'nin AI Yasası gibi düzenlemeler, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini zorunlu kılarak, sektörde güvenilir bir ekosistem oluşturma yolunda öncü rol oynamaktadır. Tasarımcılar, geliştiriciler ve politika yapımcılar arasında iş birliğiyle geliştirilecek standartlar –örneğin, kaynak atıf zorunluluğu ve etik denetim mekanizmaları– bu sorunları minimize ederek, yapay zekânın dönüştürücü gücünü etik sınırlar içinde serbest bırakacaktır.

Sonuç olarak, yapay zekâ ile grafik tasarımın geleceği, teknolojik ilerlemenin ötesinde, insani değerlere dayalı bir dengeye bağlıdır. Bu denge sağlandığında, sektör yalnızca verimli bir dönüşüm yaşamakla kalmayacak, aynı zamanda yaratıcılığın evrensel erişilebilirliğini artırarak, kültürel ve ekonomik zenginliklere kapı aralayacaktır. Aksi takdirde, etik ve telif sorunları, inovasyonun gölgesinde kalmış bir distopyaya dönüşebilir. Bu nedenle, bugünden atılacak adımlar, yarının tasarım dünyasını şekillendirecek anahtar olacaktır. Yapay zekânın grafik tasarım üretimindeki rolü, yalnızca teknolojik bir evrim değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir dönüm noktasıdır. Bu teknolojinin sunduğu fırsatlar hızlı prototipleme, erişilebilir yaratıcılık ve küresel iş birliği tasarımcıların sınırlarını genişletirken, etik ve telif sorunlarının çözülmemesi durumunda yaratıcı emeğin değersizleşmesi, kültürel çeşitliliğin azalması ve hukuki kaos riski doğurabilir. Bu nedenle, uluslararası düzeyde bağlayıcı bir “Yapay Zekâ Telif Protokolü” geliştirilmesi, veri setlerinin şeffaf ve adil lisanslanması, tasarım eğitiminde zorunlu etik modüllerinin eklenmesi ve sektör paydaşlarının (tasarımcılar, geliştiriciler, hukukçular) ortak platformlarda diyalog kurması acil gerekliliklerdir. Ancak bu bütüncül yaklaşım benimsendiğinde, yapay zekâ grafik tasarımın geleceğini tehdit olmaktan çıkarıp, insan odaklı yaratıcılığı güçlendiren sürdürülebilir bir ortak haline getirebilecektir.

Kaynakça

Aliefendioğlu, B. (2024). Artırılmış çağda yapay zekâ teknolojilerinin grafik tasarımı alanına etkisi. *International Journal of Media Culture and Literature*, 10(1), 69-96.

- Alkadrei, A. (2024). *Yapay zekâ ve grafik tasarım ilişkisi ve grafik tasarımın geleceğinde etkisinin analizi*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
- Albayrak, E. & Kılıç. E. (2025). Artificialintelligence in graphicdesigneducation: Examiningtheviews of academicians in theContext of opportunities and challenges. *Journal of Art and Iconography*, 8, 8-13.
- Arora, S. (2022). What is Bitcoin Mining: How DoesItWork, Proof of Work, Mining Hardware And More.
- Arslan, K. (2020). Eğitimde Yapay Zeka ve Uygulamaları. *Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi*, 11(1), 71-80.
- Boden, M. A. (2016). *AI: Its Nature and Future*. Oxford UniversityPress.
- Çete, Ş. (2023). *Jerry Saltz, Refik Anadol'u eleştirmeye devam ediyor*. ArtdogIstanbul.
- Demir, A. (2023). Yapay zekânın görsel sanatlar ve tasarım eğitimindeki etik yansımaları. *Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi*, 8(3), 89-105.
- Elgammal, A. et al. (2017). Can a Machine Be Creative? Proceedings of the 8th International Conference on ComputationalCreativity.
- Hashemieh, S. (2020). *An Exploration of theUse of ArtificialIntelligence in Graphic Design*. IndependentInstitute of Education: Vega School, 1-46.
- Hayes, C. M. (2024). Law and ethics of generativeartificialintelligence and copyright. In K. Arai (Ed.), *Advances in information and communication: Proceedings of theFuture of Information and Communication Conference (FICC) 2024 (LectureNotes in Networks and Systems, Vol. 920, pp. 601-615)*.
- Karaata, E. (2018). Usage of ArtificialIntelligence in Today'sGraphic Design. *Online Journal of Art and Design*, 6(4),183-198.
- Karabulut, B. (2021). Yapay Zeka Bağlamında Yaratıcılık ve Görsel Tasarımın Geleceği. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER)*, 20(79), 1516-1539
- Karaşahinoğlu, Ş. (2020). Yapay Zekânın Grafik Tasarım Alanında Kullanım Örneklerinin ve Gelecekteki Olası Rolünün İncelenmesi. *ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 10(3), 612-626.
- Kınık, M. (2015). Grafik Tasarımda İntihal ve Etik, *International Journal of Humanities and Education*, Cilt:1 Sayı:2, s, 304-322
- Kocaman, Ş. (2021). Grafik tasarım endüstrisinde yapay zekâ. *Journal of Social and HumanitiesSciencesResearch*, 8(77), 3000-3016.
- McCorduck, P. (2004). *Machineswhothink: a personalinquiryintothehistory and prospect of artificialintelligence*. Massachusetts: AK Peters/CRC Press
- McCormack, J., Gifford, T., &Hutchings, P. (2019). Autonomy, Authenticity, Authorship and Intention in ComputerGenerated Art. *Journal of Creative Music Systems*, 4(2).
- Özdal, M. A. (2023). Yapay zekâ destekli grafik tasarımın yasal boyutu. *Uluslararası İşletme Bilimi ve Uygulamaları Dergisi*, 3(2), 53-78.

- Pila, J., & Torremans, P. (2019). *European Intellectual Property Law*. Oxford University Press.
- Samuelson, P. (2023). Copyright and Artificial Intelligence: The Challenge of Machine Authorship. *Berkeley Technology Law Journal*, 37(2).
- Shum, H., Sun, Y., & Yan, D. (2018). Artificial Intelligence and Ethics. *Journal of Computers and Society*, 34(4), 1-14.
- Sindhura, S., & Abdul, A. (2021). *Virtues and Shortcomings of Artificial Intelligence in Graphic Design Arena*. AEME Publication, 825-833.
- Sözen, M. (2022). Yapay Zekâ ve Tasarımda Özgünlük Sorunu. *Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi*, 15(3), 145-163.
- Yağcı, U. (2024). Grafik tasarımı yapay zekâ desteği kullanımına yönelik öğrenci görüşleri. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 23(92), 1569-1581.

Görsel Kaynakçası

- Görsel 1: <https://www.techinside.com/coca-cola-yapay-zeka-ile-uretilen-yeni-icecegini-tanitti/>
- Görsel 2: <https://www.merca20.com/heineken-creates-personalized-labels-with-ia-to-celebrate-its-150-years/>
- Görsel 3: <https://bigumigu.com/haber/refik-anadol-denetimsiz-ile-momada/>

* ** Önerilen Atıf

- Özen, B. (2026). Etik ve Telif Sorunları Bağlamında Yapay Zekâ ile Grafik Tasarım Üretimine Geleceği. *Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi*, 11(2), 242-257. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20526670>

Çatışma Beyanı

Makalenin herhangi bir aşamasında maddi veya manevi çıkar sağlanmamıştır.

Yayın Etiği Beyanı

Bu makalenin planlanmasından uygulanmasına, verilerin toplanmasından analizine kadar tüm süreçlerde “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” kapsamında belirtilen kurallara uyulmuştur. Yönergenin “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler” başlığı altında tanımlanan eylemlerden hiçbiri gerçekleştirilmemiştir. Araştırmanın yazım sürecinde bilimsel, etik ve alıntı kurallarına riayet edilmiş, veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamıştır. Ayrıca bu çalışma, başka bir akademik yayın ortamına değerlendirilmek üzere gönderilmemiştir.